

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Сандвалневич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Болалар касалликлари
пропедевтикаси кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Абзалова Шахноза Рустамовна
кандидат медицинских наук, доцент, Ташкентский
педиатрический медицинский институт.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Гулямов Суръат Саидвалиевич

доктор медицинских наук., профессор Проректор по научной
работе и инновациям в Ташкентском педиатрическом
медицинском институте. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Раббимова Дилфуза Таштемировна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики детских болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абборович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, главный научный с
трудник отделения приобретенных пороков сердца
Республиканского специализированного центра
хирургии имени академика В.Вахидова.
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

доктор медицинских наук, Министерство
Инновационного развития Республики Узбекистан

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и пропедевтики детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Эшкobilов Тура Жураевич

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Судебной
медицины и патологической анатомии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Abzalova Shaxnoza Rustamovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Gulyamov Surat Saidvalievich

*Doctor of Medical Sciences, Professor Tashkent Pediatric
Medical Institute Vice-Rector for Research and Innovation.
ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Rabbimova Dilfuza Tashtemirovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Yarmukhamedova Saodat Khabibovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Internal
Medicine, Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidamir Saidov

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Turaev Feruz Fatkhullaevich

*MD, DSc, Department of Acquired Heart Diseases,
V.Vakhidov Republican Specialized Center Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Khudanov Bakhtinur Oybutaevich

*Associate professor of Tashkent State Dental Institute,
Ministry of Innovative Development
of the Republic of Uzbekistan*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Eshkobilov Tura Juraevich

*candidate of medical Sciences, associate Professor
of the Department of Forensic medicine and pathological
anatomy of the Samarkand state medical University
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Zebiniso A. Nasirova, Malika Ya. Aliyeva**
THE ROLE OF HORMONE REPLACEMENT THERAPY IN PATIENTS
WITH PREMATURE OVARIAN INSUFFICIENCY.....10
2. **Sitora Turoпова, Zebiniso A. Nasirova**
MODERN ASPECTS OF ABDOMINAL DELIVERY (Literature review).....16
3. **Parvina Rasulova, Zebiniso A. Nasirova**
MODERN ASPECTS OF PATHOLOGICAL WEIGHT GAIN DURING
PREGNANCY (Literature review).....22
4. **Shahlo A. Rustamova, Nargiza Kh. Vafokulova**
INDICATIONS FOR CAESAREAN SECTION IN PREGNANT WOMEN
IN SAMARKAND REGION AND ITS IMPACT ON THE INTESTINAL
MICROFLORA IN NEWBORNS.....29

ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

5. **Hamida R. Ibrakhimova, Ruslan R. Nurullaev**
DESCRIPTION OF THE STATUS OF CYTOKINES IN ADULTS AND CHILDREN
WITH A PRONOUNCED ALLERGIC BACKGROUND OF PARASITIC DISEASES.....37
6. **Feruza A. Mustafayeva**
RESULTS OF THE STUDY OF WOMEN'S IMMUNE SYSTEM IN
INFECTIOUS DISEASES OF SMALL BELLY ORGANS.....43
7. **Zilola A. Rajabova, Nazokatkhon Sh. Abdullaeva, Kodirzhon T. Boboev, Timur R. Alimov**
PRIMARY IMMUNODEFICIENCY: MODERN CONCEPTS, STATE OF
THE PROBLEM AND PROSPECTS.....50
8. **Mashrab Yusupov, Zhasur A. Rizaev, Shukhrat X. Ziyadullaev**
THE VALUE OF CYTOKINES IN CHILDREN WITH ESCHERICHIOSIS.....58
9. **Ziyaviddin Z. Khakimov, Alisher K. Rakhmanov, Nodira B. Bekova**
INFLUENCE OF CALCIUM CHANNEL ANTAGONISTS ON
THE DEVELOPMENT OF ADJUVANT ARTHRITIS IN RATS.....64
10. **Yuliana Yu. Assesorova**
BETA-THALASSEMIA: THE STATE OF THE PROBLEM AND PROSPECTS
(REVIEW).....72

PEDIATRIC SURGERY

11. **Sardor J. Kamolov, Farkhod Sh. Mavlyanov**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY AT THE PRESENT STAGE.....80
12. **Madamin M. Madazimov, Ziyoviddin D. Isomiddinov, Muhammadyahyo G. Teshaboev**
STUDY OF THE LONG-TERM RESULTS OF THE TREATMENT
OF SCARED DEFORMITIES IN THE LARGE JOINTS OF THE
LEG AFTER BURN IN CHILDREN.....85

MORPHOLOGY

13. **Nigora Kh. Asadova**
THE EFFECT OF RADIATION ON THE MORPHOFUNCTIONAL
STATE OF THE THYMUS STRUCTURE IN THREE MONTH OLD
WHITE MONGREL RATS.....90

14. **Payzilla Urinbayev, Sherzod Eranov, Tura Eshkobilov, Nurali Eranov**
MORPHOLOGICAL SUBSTANTIATION OF CAPSULOPLASTY OF THE ANNULAR LIGAMENT IN OLD ANTERIOR-MEDIAL DISLOCATIONS OF THE RADIAL HEAD IN CHILDREN.....96
15. **Farida M. Khamidova, Jasur M. Ismoilov**
STAGES OF DEVELOPMENT AND MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF BRONCH GLANDS IN CHILDREN WITH PRENATAL ONTOGENESIS AND LUNG PATHOLOGY.....104

NARCOLOGY

16. **Bobir T. Turaev**
INFLUENCE OF SOCIAL FACTORS ON INDIVIDUALS WITH DOMESTIC ALCOHOL PROBLEM DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....113

NEUROLOGY

17. **Marguba Sh. Ismatova**
PHYSIOLOGICAL FEATURES OF A CORPUS CALLOSUM.....118
18. **Shoxrux Sh. Fatxullaev, Mukaddaskhon A. Khamrakulova**
METHODS OF FUNCTIONAL INVESTIGATION OF VIBRATION DISEASE IN MINING INDUSTRY WORKERS.....122

ONCOLOGY

19. **Jurabek A. Abdurakhmonov, Nodir M. Rahimov, Shakhnoza Sh. Shakhanova**
MODERN VIEW ON ASCITE IN OVARIAN CANCER.....130
20. **Shakhnoza Niyozova, Sergey Kamishov**
TARGETED THERAPY IN THE TREATMENT OF PATIENTS METASTATIC COLORECTAL CANCER.....140
21. **Djamila Sh. Polatova, Ahmad Yu. Madaminov, Nodir M. Rahimov**
SIGNIFICANCE OF EXPRESSION OF PD-L1 AND P53 PROTEINS IN HUMAN PAPILLOMAVIRUS-ASSOCIATED OROPHARYNGEAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA.....144
22. **Nodir M. Rahimov, Shakhnoza Sh. Shakhanova, Alisher A. Khakimov, Tatyana Yu. Kalyuta, Marina G. Velikanova, Alexander Korolev**
EFFICIENCY OF RADIOTHERAPY TREATMENT IN PATIENTS WITH BONE METASTASES OF PROSTATE CANCER AND RENAL-CELL CANCER.....152

OTORHINOLARYNGOLOGY

23. **Muhammad A. Bekmurodov, Gayrat U.Lutfullayev**
PATHOGENESIS AND TREATMENT FEATURES OF NASAL BLEEDING.....160

OPHTHALMOLOGY

24. **Dilfuza Z. Jalalova, Abdumalik A. Hadjimetov**
EVALUATION OF MARKERS OF ENDOTHELIAL FUNCTION IN TEAR FLUID IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSIONANNOTATION.....169
25. **Khalidjon M. Kamilov, Nigora N. Gaybullaeva**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR EARLY DIAGNOSIS OF OPEN-ANGLE GLAUCOMA IN PRIMARY HEALTHCARE.....174

26. **Nodira Yangieva, Feruza Mirbabaeva**
ANALYSIS OF INDICATORS OF PRIMARY AND GENERAL INCIDENCE OF AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN FOR THE PERIOD 2010-2019.....180
27. **Botir U. Tokhtaev, Amin A. Yusupov, Temur T. Saidov**
THE ROLE AND PLACE OF LASER METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF OPEN-CORUS GLAUCOMA.....186

PEDIATRICS

28. **Rustam Kh. Sharipov, Nodira A. Rasulova**
ASSESSMENT OF FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF RICKETS AND THE CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM IN YOUNG CHILDREN.....193
29. **Nodira A. Khamidova**
INTERRELATION BETWEEN THE NERVOUS AND IMMUNE SYSTEMS IN CHILDREN WITH RHEUMATOID ARTHRITIS (literature review).....200

REHABILITOLGY AND SPORTS MEDICINE

30. **Mohinur I. Ismatova**
ANTHROPOMETRIC CHANGES IN SPECIFICITY IN ATHLETES ENGAGED IN RHYTHMIC GYMNASTICS.....210
31. **Yokutkhon Kamalova**
CHARACTERISTICS OF THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY OF REPRESENTATIVES OF GAMING SPORTS AND SINGLE COMBAT.....214
32. **Sardor M. Makhmudov, Olga A. Kim**
ASSESSMENT OF THE NUTRITIONAL STATUS OF YOUNG PEOPLE ON THE BASIS OF BIOPEDANCEMETRY.....219
33. **Maftuna Z. Ravshanova**
EARLY REHABILITATION OF ATHLETES WITH ANKLE JOINT INJURY BY VARIOUS RECOVERY METHODS.....225
34. **Zilola F. Mavlyanova, Malika Sh. Ibragimova, Zhakhongir B. Tokhtiev**
STUDY OF MORPHOFUNCTIONAL STATUS AND ITS FEATURES IN ATHLETES ENGAGED IN KURASH.....232

STOMATOLOGY

35. **Afzal S. Abdullaev, Aziz S. Kubayev, Jasur A. Rizaev**
EXCITABILITY THRESHOLD IN NEURITIS OF THE LOWER ALVEOLAR NERVE.....238
36. **Mekhriniso K. Kamalova, Nigina A. Sadullayeva**
A MODERN APPROACH TO SURGICAL TREATMENT OF FRACTURES OF THE ZYMATOMAXANDILLARY COMPLEX.....246
37. **Jasur A. Rizaev, Irina R. Aghababyan**
ASSOCIATION OF PERIODONTAL DISEASES WITH ACUTE CORONARY SYNDROME.....252
38. **Jasur A. Rizayev, Malika Sh. Akhrorova**
ASSESSMENT OF CHANGES IN THE ORAL CAVITY AND MUCOSAL FLOOR IN PATIENTS WITH COVID-19.....263

39. **Dildora A. Rustamova, Jasur Alimdjanovich Rizaev**
THE STUDY OF MARKERS OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH SYSTEMIC VASCULITIS AFTER CORONAVIRUS INFECTION.....270
40. **Nodira Sh. Nazarova, Lola T. Mirzakulova**
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF MUCOPOLYSACCHARIDES IN NORMALIZING METABOLIC PROCESSES IN PERIODON TISSUES.....277

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

41. **Sayit I. Indiaminov, Aziza E. Davranova**
THE SEVERITY OF HEALTH CAUSE IN CHILDREN WITH BLUNT INJURIES OF THE EYEBALL AND ITS ADDITIONS.....287
42. **Sayit I. Indiaminov, Khasan N. Abdumuminov**
DEFECTS OF THE STRUCTURE OF THE CHEST AND ABDOMEN IN CYCLISTS DURING ROAD TRAFFIC ACCIDENTS.....295
43. **Iskandar B. Shopulatov, Sayit I. Indiaminov**
FORENSIC AND SOME CLINICAL ASPECTS OF WRIST BONE FRACTURES.....304

THERAPY

44. **Farida V. Khudoikulova, Zilola F. Mavlyanova**
NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE, MODERN VIEWS.....310
45. **Eleonora N. Tashkenbaeva, Abdumalik I. Mukhiddinov, Gulnora A. Abdieva, Dilrabo D. Xaydarova, Barchinoy M. Togayeva**
CLINICAL FEATURES OF THE COURSE AND DEVELOPMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION WITH THE RISK OF CARDIOVASCULAR COMPLICATIONS IN COVID-19.....318
46. **Abdumalik I. Mukhiddinov, Eleonora N. Tashkenbaeva, Gulnora A. Abdieva, Dilrabo D. Xaydarova, Barchinoy M. Togayeva**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE AND MODERN DIAGNOSIS OF HYPERTENSION IN COMORBIDITY WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19.....326
47. **Gulchehra R. Yuldasheva, Dilfuza A. Inoyatova**
FEATURES OF THE COURSE OF CHRONIC PANCREATITIS WITH METABOLIC SYNDROME.....333

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

48. **Sadulla Ibragimov, Nurali Eranov, Sherzod Eranov**
KNEE ARTHROSCOPY AND RESULTS OF ARTHROSCOPIC MENISCECTOMY....338
49. **Sharof M. Davirov, Payzulla U. Urinboyev**
LENGTHENING OF THE TIBIA WITH EXTENSIVE BONE DEFECTS USING THE ILIZAROV APPARATUS USING A NEW DISTRACTION DEVICE.....343

UROLOGY

50. **Iskandar S. Allazov**
THE OPTIMUM OPTION FOR ACCESS TO THE SCROTOUM ORGANS DURING SCROTOTOMY.....353
51. **Khasan S. Allazov, Yusuf N. Iskandarov, Iskandar S. Allazov, Firdavs M. Tuxtayev**
EPITSISTOKUTANEOSTOMIYA.....361

52. **Raykhana R. Sakhatalieva, Razhabboy I. Isroilov, Mavlyuda A. Mamatalieva**
LEVEL OF EXPRESSION OF ANTI APOPTOSIS PROTEIN BCL-2 IN BLADDER
LEUKOPLAKIA.....366

SURGERY

53. **Ismoil A. Arziev**
SURGICAL TREATMENT OF BILE PERITONITIS AS A COMPLICATION OF ACUTE
DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS.....372
54. **Akhmadjon S. Babajanov, Alisher F. Zayniev, Jurabek I. Alimov**
THE CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF DIAGNOSIS OF THYROID NODULES
(literature review).....379
55. **Zafar B. Kurbaniyazov, Kosim E. Rakhmanov, Sanjar A. Anarboev, Furkat O. Mizamov**
EXPERIMENTAL - MORPHOLOGICAL AND CLINICAL SUBSTANTIATION
OF CHEMOTHERAPY IN THE PREVENTION OF RECURRENT
LIVER ECHINOCOCCOSIS.....387
56. **Saydinjon B. Makhmudov, Akhmadjon S. Babajanov, Ulugbek A. Sherbekov, Diyor Sh. Abdurakhmanov**
SELECTION CRITERIA FOR HERNIOALLO- AND ABDOMINOPLASTY BASED ON
THE RESULTS OF HERNIOABDOMINOMETRY.....395
57. **Gayrat E. Mirzabaev, Dilshod M. Khakimov, Akram K. Botirov, Akhmadillo Z. Otakuziev, Zhokhongir A. Botirov**
PULMONARY EMBOLISM AND THE ROLE OF THE BLOOD CLOTTING SYSTEM IN
ACUTE CALCULOUS CHOLECYSTITIS ON THE BACKGROUND OF OBESITY.....401
58. **Dilshod M. Khakimov, Gayrat E. Mirzabaev, Akram K. Botirov, Akhmadillo Z. Otakuziev, Zhokhongir A. Botirov**
SURGICAL TACTICS IN ACUTE CALCULOUS CHOLECYSTITIS ON THE
BACKGROUND OF OBESITY, TAKING INTO ACCOUNT THE COAGULATION AND
ANTISERUM SYSTEM OF THE BLOOD.....408
59. **Bakhtiyor Z. Khamdamov, Ilkhom B. Khamdamov, Alisher B. Khamdamov, Abdukhamit S. Toirov, Akhmadjon S. Babajanov**
LASER PHOTODYNAMIC THERAPY AS A METHOD OF TREATMENT OF RESIDUAL
CAVITY AFTER LIVER ECHINOCOCCECTOMY.....416
60. **Abdurakhim A. Avazov, Ishnazar B. Mustafakulov, Yokubjon Э. Khursanov, Zilola A. Dzhuraeva**
METHODS OF EARLY SURGICAL TREATMENT OF BURNS.....423
61. **Ishnazar B. Mustafakulov, Khushvakt A. Umedov, Abduraim A. Avazov, Zilola A. Jurayeva**
«DAMAGE CONTROL» TACTICS IN SURGERY OF COMBINED ABDOMINAL
TRAUMA.....428

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

62. **Rizaev A. Jhasur, Makhmonov S. Lutfulla, Gadaev G. Abdugaffor, Turakulov I. Rustam**
ASSESSMENT OF EXTERNAL FACTORS INVOLVED IN PREDICTION OF IRON
DEFICIENCY ANEMIA ASSOCIATED WITH HELICOBACTER PYLORI.....436

ISSN: 2181-9904
www.tadqiqot.uz**БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ**
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК: 616.89-02-089-(611.441)-616.441-006

БАБАЖАНОВ Ахмадjon Султанбаевич

К.М.Н., доцент

ЗАЙНИЕВ Алишер Фаридунович

К.М.Н.,

АЛИМОВ Журабек Ибодуллаевич

Самаркандский Государственный медицинский университет

**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ УЗЛОВЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ(обзор литературы)**

For citation: Babajanov Akhmadjon, Zayniev Alisher, Alimov Jurabek. The current state of the problem of diagnosis of thyroid nodules (literature review). Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 4, pp. 379-386

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7030552>**АННОТАЦИЯ**

Представлен обзор литературы раскрывающий современное состояние диагностики узловых образований щитовидной железы. Дана подробная характеристика чувствительности и информативности ультразвукового исследования, тонкоигольной пункционной аспирационной биопсии, компьютерной томографии и радиосцинтиграфии. Отмечено, что не один из современных методов не претендует на 100% точность выявления узлов, каждый из них обладает особыми преимуществами и дополнительной ценностью для проведения дифференциальной диагностики узловых образований щитовидной железы.

Ключевые слова: Узловые образования щитовидной железы, диагностика.

БАБАЖАНОВ Ахмадjon Султанбаевич

Т.Ф.Н., доцент

ЗАЙНИЕВ Алишер Фаридунович

Т.Ф.Н.

АЛИМОВ Журабек Ибодуллаевич

Самарканд Давлат тиббиёт университети

**ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗ ТУГУНЛИ ҲОСИЛАЛАРИНИ ТАШХИСЛАШНИНГ
ҲОЗИРГИ ЗАМОН МУАММОЛАРИ (адабиётлар таҳлили)****АННОТАЦИЯ**

Қалқонсимон без тугунли ҳосилаларини ташхислашнинг ҳозирги замон ҳолатини очиб берувчи адабиётлар таҳлили кўрсатилган. Ултраовуш текшируви, ингичка игнали

аспирацион биопсия, компьютер томографияси ва радиосцинтиграфиянинг сезгирлиги ва информативлигининг тўлиқ тавсифи берилган. Ҳеч бир замонавий текшириш усули тугунларни 100% аниқлаш имконини бермаслиги, уларнинг ҳар бири алоҳида устунликларга эгаллиги ва қалқонсимон без тугунли ҳосилаларини қиёсий ташхислашга ўз ўрнига эга эканлиги аниқланган.

Калит сўзлар: қалқонсимон без тугунли ҳосилалари, ташхислаш.

BABA JANOV Akhmadjon Sultanbaevich

PhD, Dotsent

ZAYNIEV Alisher Faridunovich

PhD

ALIMOV Jurabek Ibodullaevich

Samarkand State Medical University

THE CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF DIAGNOSIS OF THYROID NODULES (literature review)

ANNOTATION

A review of the literature revealing the current state of diagnosis of thyroid nodules is presented. A detailed description of the sensitivity and informativeness of ultrasound, fine needle puncture aspiration biopsy, computed tomography and radioscintigraphy is given. It is noted that not one of the modern methods does not claim to be 100% accurate in detecting nodes, each of them has special advantages and additional value for differential diagnosis of thyroid nodules.

Key words: Nodular formations of the thyroid gland, diagnostics.

Под термином “узловые образования щитовидной железы” рассматривают узловой коллоидный зоб (УКЗ), аденомы, “псевдоузлы” при хроническом аутоиммунном тиреоидите (ХАИТ), различные морфологические варианты рака щитовидной железы (РЩЖ), а также их сочетания [1,11,15,23,32]. О том, что распространённость узловых образований щитовидной железы (УОЩЖ) чрезвычайно высока во многих странах мира, свидетельствуют многочисленные исследования. Так во Франции на 1 тыс. человек приходится в среднем 35 % узловых образований ЩЖ, в США 4–7 % всего населения, в Японии на 450 человек – 19 % [37,38]. В Узбекистане на 2 тыс. населения приходится в среднем до 10 % очаговой патологии [2]. Ряд авторов отметили, что количество очаговых образований ЩЖ с возрастом увеличивается [13].

Частота выявляемости узлов в щитовидной железе (ЩЖ) зависит от метода исследования. При пальпации ЩЖ узловые образования обнаруживают у 4-6% населения в районах с достаточным содержанием йода в воде и пище, в зонах зобной эндемии распространённость их несколько выше. При ультразвуковом исследовании ЩЖ частота выявления узлов у взрослых, недиагностированных ранее, составляет 13-40%. При аутопсии лиц, умерших от нетиреоидных заболеваний, узлы в ЩЖ находят более чем у половины людей [8,18,20]. Проблема ранней диагностики и своевременного адекватного лечения патологических образований ЩЖ, которые на сегодняшний день встречаются у 4–10 % населения, до сих пор остается актуальной. По данным С.И. Исмаилова частота встречаемости узловых эутиреоидных заболеваний составляет от 10 до 62 % [24].

Подходы к диагностике УОЩЖ, радикально изменились после внедрения таких методов визуализации ЩЖ, как радионуклидное сканирование, мягкотканная рентгенография, пневмотиреография, компьютерная томография (КТ), а особенно — ультразвуковое исследование (УЗИ) и тонкоигольная пункционно-аспирационная биопсия (ТПАБ) под УЗИ-контролем [10,18].

Ультразвуковое исследование – наиболее широко используемая методика визуализации УОЩЖ. Появление, широкое внедрение и совершенствование УЗИ ЩЖ привело к выявлению большого количества недоступных пальпации мелких интратиреоидных

образований (менее 10-15 мм в диаметре). Многочисленные скрининговые обследования ЩЖ и исследования, определяющие диагностические возможности ультразвукографии, обнаруживают малообъемные образования ЩЖ у 11–50% обследованных, т. е. в 10 и более раз чаще, чем узлы, выявляемые при пальпации [2,7,21,30].

Современное УЗИ, выполняемое с помощью преобразователей высокой частоты (7–13 МГц), способно обнаружить твердые узловые образования 3–4 мм и кистозные узловые образования до 2 мм в диаметре [14]. Главным образом, оно используется при наличии единичных узлов, но, по некоторым данным, приблизительно у 50% пациентов в ходе обследования выявляются многоузловые образования. LeuxС. и соавт. [41] изучили традиционное применение УЗИ в двух американских стационарах и выяснили, что ультразвукография повлияла на ход лечения 44% пациентов, которые первоначально направлялись на обследование по поводу солитарных узлов. Среди них отмечены случаи изменения тактики лечения в связи с обнаружением множественных или очень малых (<1 см в диаметре) единичных узловых образований. Другие результаты УЗИ вообще не подтверждали наличие УОЩЖ. На основании всех этих данных исследователи заключили, что обычное УЗИ необходимо рассматривать как важный диагностический инструмент диагностики при УОЩЖ [33,39].

Точность метода, по данным литературы, колеблется от 80% до 92% при специфичности от 50% до 92% [2,7,21,34].

Тонкоигольная пункционная аспирационная биопсия. Пункционную биопсию щитовидной железы впервые осуществил Н.Е.Мартин в Нью-Йорке в 1930 г. В 50–60-х годах двадцатого века скандинавские ученые впервые представили ТПАБ, но лишь в 80-х годах она получила широкое распространение в сочетании с УЗИ [4,16,29]. Теперь эта методика признана «золотым стандартом» в оценке УОЩЖ, в качестве главных причин чего выделяются следующие:

- большинство узловых образований имеют доброкачественную природу, когда хирургическое удаление, в основном, не требуется. Широкое применение ТПАБ привело к уменьшению выполняемых тиреоидэктомий, причем, наличие злокачественного процесса в удаленных тканях ЩЖ [31] стало подтверждаться значительно чаще. R. Garcia и соавт. в статье, посвященной алгоритму диагностики УОЩЖ, обратили внимание, что процент хирургического вмешательства у больных с узловыми образованиями понизился с 89,9% в 1980 г. до 46,6% в 1993 г. Но в то же время частота обнаружения рака в постхирургических анализах увеличилась с 14,7% до 32,9% [36];

- на современном этапе ТПАБ – безопасная и быстрая процедура, она редко сопровождается осложнениями и не связана с подверженностью радиации;

- внедрение данной процедуры уменьшает затраты на лечение приблизительно на 25%, главным образом, за счет отказа от ненужных тиреоидэктомий [31].

Признаки доброкачественности при ТПАБ. Несмотря на то, что в среднем ложноотрицательный показатель при ТПАБ довольно низок, им не стоит пренебрегать, так как, по некоторым данным, он может достигать 5% [3,12]. Поэтому пациентам с доброкачественными УОЩЖ необходимо регулярное наблюдение у врача. Что же касается разных вариантов ТПАБ, в ряде недавних исследований сообщается, что для узловых образований с доброкачественными цитологическими результатами зарегистрированы более высокие (1 - 3%) ложноотрицательные показатели «пальпируемой» биопсии, чем при биопсии под контролем УЗИ - 0,6% [26,31].

Иногда доброкачественные узловые образования могут уменьшаться в размере, однако нередко наблюдается и их медленный рост [25]. Увеличение узла щитовидной железы само по себе не является признаком злокачественного развития, но дает основание для повторной биопсии. В другом исследовании, посвященном изучению регулярного проведения ТПАБ при доброкачественных узловых образованиях, сообщается о 3 случаях роста узлов, которые впоследствии оказались злокачественными [3,12]. Поскольку точность определения размера узлового образования при физикальном исследовании остается низкой [4], для выявления

клинически значимых изменений при долговременном наблюдении за пациентом рекомендуется проведение серии УЗИ. Однако нам неизвестно о существовании общепринятых критериев для определения характеристик роста узлового образования, которые бы означали необходимость повторной биопсии. Некоторые авторы предлагают ее проведение при 15% увеличении объема узлового образования, в то время как другие рекомендуют измерять его средний диаметр [9,28,42]. SuhС.Н. и соавт. считают основанием для повторной ТПАБ 20% увеличение диаметра узлового образования с минимальным увеличением по двум или более измерениям, как минимум, в 2 мм [27,43].

Хотя легко пальпируемые доброкачественные узловые образования не требуют УЗИ контроля, каждые 6-18 мес. пациенты должны проходить клинический контроль. Все другие виды доброкачественных УОЩЖ должны сопровождаться последовательными УЗИ спустя 6-18 мес. после первичной ТПАБ. Если размер узлового образования стабилен, интервал перед следующей дополнительной клинической экспертизой или УЗИ может быть более длинным. При признаках роста узлового образования, обнаруженного при пальпации или ультрасонографии, назначается повторная ТПАБ, предпочтительно под контролем УЗИ [29].

Возможные осложнения при ТПАБ УОЩЖ: боль; гематома; прокол трахеи; временная отечность щитовидной железы; кистозная дегенерация; брадикардия; временный паралич голосовых связок; формирование кальциноза; некроз узлового образования; капсульная псевдоинвазия; фиброз; временный тиреотоксикоз; повышение уровня тиреоглобулина [12].

Ограничениями ТПАБ являются следующие факторы:

- в случае неудачного забора диагностического материала и невозможности получения надежных показателей биопсии - необходимость проведения повторной процедуры. Так, по данным Р.А. Черникова и соавт., количество неинформативных препаратов колеблется от 4 до 14% [36];

- зависимость результатов анализов от обученности цитопатолога. Вариации результатов исследователей при диагностике анализов ТПАБ, по данным некоторых авторов, составляет 8%, при специфичности 96% и чувствительности 97% [3];

- зависимость результатов анализов от природы опухолевой ткани: самые точные данные получаются при диагностировании эпителиальных новообразований. Наименьшая эффективность ТПАБ обнаружена при дифференциации лимфоидной гиперплазии и хронического воспаления от лимфомы [4].

Точность, чувствительность и специфичность аспирационной цитологии ЩЖ даже при многоузловом зобе обычно превышает 92-97% [18, 20,29,31].

Таким образом, несмотря на высокую информативность с учетом выше указанных ограничений, ТПАБ должна использоваться в комплексе с другими современными методами диагностики.

Компьютерная томография (КТ) - один из методов рентгеновского исследования, особенностью которого является возможность получения изолированного изображения поперечного слоя тканей ЩЖ. Так, в случае с обследованием ЩЖ, становится возможным проследить состояние стенок трахеи, ее смещение от давления опухоли, уменьшение просвета трахеи за счет прорастания опухолью ее хрящей. Томография также позволяет выявить увеличенные лимфатические узлы в грудной полости, более точно, чем рентгенография, выявить сдавление пищевода щитовидной железой. Все это облегчает проведение последующего оперативного вмешательства [19].

Макаров И.В. считает недостаточной разрешающую способность стандартной спиральной КТ по сравнению с УЗИ и многоспиральными компьютерными томографами, которые обладают значительно большим разрешением. Вместе с тем, автор считает, что «КТ может дать ценную информацию о первичных и метастатических опухолевых узлах, располагающихся ретротрахеально, загрудинно и по ходу сосудисто-нервных пучков». Выделяется также КТ-критерии метастатического поражения лимфатических узлов, такие как минимальный аксиальный диаметр, превышающий 9 мм, приближение формы узла к сферической и наличие центрального некроза узла [6].

Как КТ, так и МРТ, предоставляют полезную информацию о взаиморасположении щитовидной железы и окружающих структур, таких как трахея, пищевод, гортань, гортаноглотка и крупные сосуды. Обе диагностические процедуры также полезны при оценке загрудинного положения ЩЖ, при трахеальном отклонении, парезе голосовых складок, дисфагии или подозрении на злокачественное развитие щитовидной железы, а также для выявления врастания опухоли щитовидной железы в гортань или гортаноглотку, что неопределимо для определения объема последующего хирургического вмешательства.

КТ с контрастом дает возможность визуализировать внутреннюю архитектуру щитовидной железы и, при необходимости, окружающей сосудистой сети. В литературе нередко встречаются сообщения и о случайном выявлении узлов щитовидной железы с помощью КТ или МРТ, назначенных в связи с другими заболеваниями [5, 17].

Радиосцинтиграфия рассчитана на выявление эффекта накопления изотопа в ткани ЩЖ. Диагностическая направленность радиоизотопного исследования определяется используемым радиофармацевтическим препаратом (РФП), который представляет собой химическое соединение с известными фармакологическими и фармакокинетическими характеристиками. Специфичность РФП по отношению к определенным морфофункциональным структурам определяет его органотропность. Понимание механизмов локализации РФП служит основой для адекватной интерпретации радионуклидных исследований. Введение РФП связано с небольшой дозой облучения, неспособной вызвать какие-либо неблагоприятные специфические эффекты.

Сегодняшний день радионуклидной диагностики - использование короткоживущих радионуклидов. Наиболее популярным из них является технеций-99m (^{99m}Tc) (период полураспада - 6 ч). Этот искусственный радионуклид получают непосредственно перед исследованием из специальных устройств (генераторов) в форме пертехнетата и используют для приготовления различных РФП.

Показаниями к сканированию являются:

- наличие узла в ЩЖ;
- морфологически доказанные метастазы скрыто протекающего рака ЩЖ в лимфатических узлах шеи;
- рецидивы УОЩЖ;
- состояние после нерадикальной операции;
- состояние после операции с целью уточнить функционирующую ткань железы.

Ряд авторов считают этот метод недостаточно точным и в связи с тем, что некоторые добро- и злокачественные образования и процессы в щитовидной железе дают сходную картину.

Таким образом, несмотря на то, что ни один из современных методов не претендует на стопроцентную точность выявления узлов, недоступных пальпации, каждый из них обладает особыми преимуществами и дополнительной ценностью для проведения дифференциальной диагностики УОЩЖ.

IQTIBOSLAR / СНОСКИ / REFERENCES:

1. Абдулхабирова Ф.М., Ванушко В.Э., Солдатова Т.В., Трошина Е.А. Узловой зоб // Методическое пособие. Consilium medicum, 2019.-N 12.-С.23-30.
2. Александров Ю.К. Применение ультразвукового исследования при дифференциальной диагностике аденом щитовидной и околощитовидных желез / Ю. К. Александров, С. Н. Пампутис, Д. В. Оралов // Вестник ЮУрГУ. – 2018. – № 24. – С. 38–40.
3. Александров Ю.К. Изменения в показаниях к тонкоигольной биопсии тиреоидных узлов / Ю. К. Александров, Е. Д. Сергеева, А. Н. Сенча // Материалы 22 (24) российского симпозиума с международным участием «Эндокринная хирургия 2003–2014 гг.». – СПб., 2014. – С. 102–103.

4. Александров Ю.К. Пересмотр показаний для биопсии узлов щитовидной железы / Ю. К. Александров, Е. Д. Сергеева, А. Н. Сенча // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. 2015. – № 1. – С. 23–27.
5. Аристархов В.Г. К вопросу об объёме хирургического вмешательства у пожилых пациентов при узловой патологии щитовидной железы / В. Г. Аристархов, Н. В. Данилов, М. И. Шилова // Материалы 22 (24) Российского симпозиума с международным участием «Эндокринная хирургия 2003–2014 гг.». – СПб., 2014. – С. 13–15.
6. Бабажанов А.С. и др. Профилактика гипотиреоза в послеоперационном периоде у больных с многоузловым нетоксическим зобом // Проблемы биологии и медицины, 2017. № 2. С. 25-29.
7. Бабажанов А.С., и др. Послеоперационное состояние остаточной тиреоидной ткани доброкачественной патологии щитовидной железы. // МатериалыXXXIV Международной научно-практической интернет-конференции«ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»30 марта 2018 г. Украина. стр.567-570.
8. Бедерина Е.Л. Диагностическая значимость соноэластографии в дифференциальной диагностике узловых образований щитовидной железы / Е. Л. Бедерина, Н. Ю. Орлинская, П. С. Зубеев // СТМ. – 2021.– Т. 6, №1.– С. 43–46.
9. Белобородов В.А. Оптимизация лечебно-диагностической тактики при многоузловых образованиях ЩЖ / В. А. Белобородов, О. С. Олиферова, Л. Ю. Павлов [и др.] // Вестник ЮУрГУ. – 2010. – № 10. – С. 41–43.
10. Белоконев В.И. Обоснование подходов к отбору пациентов с заболеваниями щитовидной железы для оперативного лечения. / В.И. Белоконев, А.А. Старостина, З.В. Ковалева, Е.В. Селезнева //Новости хирургии. –2012. –т. 20, No4. –С. 17-22.
10. Бельцевич Д.Г. Современные аспекты диагностики узлового зоба. / Д.Г. Бельцевич, В.Э. Ванушко // Эндокринная хирургия, № 3, Москва, 2014 – с. 5-13.
11. Белякова Н.А. Заболевания щитовидной железы / Н.А. Белякова, Д.В. Килейников, М.Б. Лясникова ; Твер. мед.акад. - Тверь : РИЦ ТГМА, 2012. - 99 с.
12. Блувштей Г.А. Сложности морфологической диагностики ЗЩЖ / Г. А. Блувштей, В. В. Греков // Новости хирургии. – 2020. – Т. 20, № 5. – С. 18–23.
13. Бобрик М.И., Сидорова И. В., Резниченко В. М. Тактика ведения взрослых пациентов с узловым зобом и дифференцированным тиреоидным раком //Международный эндокринологический журнал. – 2016. – №. 2 (74).
14. Бородина Н.В. Комплексное УЗИ с применением эластографии как метод для обнаружения опухолевых узлов в щитовидной железе и лимфоузлах шеи / Н.В. Бородина. – Онкохирургия. – 2020. – Т. 4, № 2. – с. 98 -104.
15. Ванушко В.Э. Узловой зоб (клиническая лекция). / В.Э. Ванушко, В.В.Фадеев // Журнал «Эндокринная хирургия», Москва, № 4, 2012, с. 11 16.
16. Галушко Д.А. Роль гибридных методов исследований в оптимизации диагностики и тактики лечения больных дифференцированным раком щитовидной железы : автореф. дис. ... канд. мед.наук : 14.01.12 ; 14.01.13 / Галушко Дмитрий Анатольевич. - М., 2013. - 22 с.
17. Герасимов Г.А. Уроки Чернобыля и скрининг патологии щитовидной железы / Г. А. Герасимов // Клинич. и эксперим. тиреологика. - 2011. - Т. 7, № 1. - С. 15-18.
18. Горбачева Н.С. Догоспитальная диагностика узловых поражений щитовидной железы / Н. С. Горбачева, Б. С. Харитонов, М. А. Лагун// Материалы межрегиональной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора Н. М. Амировой «Актуальные вопросы хирургической эндокринологии». – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 2021. – С. 52–55.
19. Горобец В.Ф. Особенности радионуклидной диагностики рака щитовидной железы: факторы, влияющие на результаты радиоизотопного теста / В. Ф. Горобец, Г. А. Давыдов, Н. А. Олейник // Радиация и риск. – 2011. – Т. 20, № 2. – С. 36–46.

20. Гозибеков Ж.И., Зайниев А.Ф., Тилавова Ю.М. Результаты хирургического лечения больных узловым зобом // Вопросы науки и образования. 2019. №13 (60). Стр. 61-70.
21. Зайчик В.Е., Давыдов Г.А. Метод дифференциальной диагностики узлового зоба и рака щитовидной железы на основе спектрометрии рентгеновской флуоресценции //Research'nPracticalMedicineJournal. – 2017. – №. Спецвыпуск.
22. Заривчацкий М.Ф. Основы хирургической эндокринологии / М.Ф. Заривчацкий, О.П. Богатырев, С.А. Блинов, С.А. Денисов, А.П. Колеватов //Руководство для врачей, Пермь, 2014. - 369 с.
23. Исмаилов С.И., Рашитов М.М. // Результаты эпидемиологических исследований распространенности йододефицитных заболеваний в Республике Узбекистан // Международный эндокринологический журнал, vol. 13, № 3, 2017, стр. 197-201.
24. Косарев В.В. Охрана здоровья работающего населения: проблемы и пути оптимизации / В.В. Косарев, С.А. Бабанов // Медицина труда и пром. экология. - 2011. - № 1. - С. 3-7.
25. Макаров И.В. Тактика хирургического лечения больных с заболеваниями щитовидной железы / И.В. Макаров, Р.А. Галкин, Т.Х. Ахматалиев // Международный научно – исследовательский журнал. – 2016. -№ 7-3 (49). – с. 77 – 80.
26. Медведев А.П., Хавина Е.М., Федаев А.А. и др. Опыт хирургического лечения послеоперационного рецидивного зоба // Современные аспекты хирургической эндокринологии: Материалы XVI Рос.симп. по хирург, эндокринологии. Саранск, 2020. - С. 149 - 151.
27. Нарзуллаев Ш.Ш., Алимов Ж.И., Ахмедов Г.К. Профилактика повреждений возвратного гортанного нерва при операциях тиреоидэктомии. // «Проблемы медицины и биологии» Материалы международной научно-практической конференции Кемерово, 9-10 апреля 2020 г. Часть 2. стр. 59-60.
28. Окминян Г.Ф. и др. Осложнения тиреоидэктомии у детей с узловым зобом //Достижения персонализированной медицины сегодня-результат практического здравоохранения завтра. – 2016. – С. 358-358.
29. Пищугина А.В. Пат. 2529630 Российская Федерация, МПК А 61 В 8/00, А 61 В 5/00. Способ диагностики увеличения щитовидной железы у мужчин и женщин / Пищугина А.В., Белякова Н.А., Иванов А.Г., Маслов А.Н.; заявитель и патентообладатель ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России. - № 2013126736/14 ;заявл. 13.06.2013 ; опубл. 27.09.2014, Бюл. № 27. - 3 с.
30. Рыбачков В.В. Оценка отдаленных результатов хирургического лечения заболеваний щитовидной железы /В.В. Рыбачков (и др.) //Хирургия. – 2014. - № 6. – с. 21 -24.
31. Сандриков В.А. Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной железы: практ. рук. - 1-е изд. / В.А. Сандриков, Е.П. Фисенко, Т.Я. Стручкова. - М.: СТРОМ, 2018. - 96 с.
32. Свиридонова М.А. Возможные последствия сужения референсного интервала для уровня ТТГ / М. А. Свиридонова, А.В. Ильин, Г.С. Колесникова, В.В. Фадеев // Клинич. и эксперим. тиреоидология. - 2009. - Т. 5, № 2. - С. 30-33.
33. Сенча А.Н. Ошибки первичной ультразвуковой диагностики при узловой патологии щитовидной железы / А.Н. Сенча, Ю.Н. Патрунов, Ю.К. Александров, И.Е. Беляков // Современные аспекты хирургической эндокринологии: материалы XVIII Рос.симпоз. с междунар. участием. - Ижевск, 2009. - С. 232-233.
34. Соколова Е.И., Сергеева Е.Д., Александров Ю.К. // Формирование показаний для тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии при субсантиметровых узлах щитовидной железы // Практическая медицина, № 2 (67), 2013, стр. 88-90.
35. Фадеев В.В. Диагностика и лечение эутиреоидного зоба: место комбинированной терапии препаратами йода и левотироксина / В.В. Фадеев // Пробл. эндокринологии. - 2012. - Т. 58, № 2. - С. 42-51.

36. Черников Р.А. Узловой зоб (эпидемиология, методы выявления, диагностическая тактика) / Р. А. Черников, С. Л. Воробьев, И.В. Слепцов [и др.] // Клинич. и эксперим. тиреоидология. - 2013. - Т. 9, № 2. - С. 29-35.
37. Юсупов Ш.А., Курбаниязов З.Б., Зайниев А.Ф. Узловые образования щитовидной железы. состояние проблемы (обзор литературы). Вісникнауковихдосліджень 2018. №1. Стр. 10-15.
38. Bukvic B.R. Improvement of quality of life in patients with benign goiter after surgical treatment / Bukvic B.R., Zivaljevic V.R., Sipetic S.B., et al. // Langenbecks Arch Surg. – 2014. – V.399(6). – P.755-764.
39. Chen Z. Associations of noniodized salt and thyroid nodule among the Chinese population: a large cross-sectional study / Z. Chen, W. Xu, Y. Huang, X. Jin [et al.] // Am. J. Clin. Nutr. - 2013. - Vol. 98, N 3. - P. 684-92.
40. Dauer L.T. The Japanese tsunami and resulting nuclear emergency at the Fukushima Daiichi power facility: technical, radiologic, and response perspectives / L.T. Dauer, P. Zanzonico, R.M. Tuttle [et al.] // J. Nucl. Med. - 2021. - Vol. 52, N 9. - P. 1423-1432.
41. Ibragimovich I.S., Vaxromxodjaevna U. N., Zakhidovna M. U. The quality of life of women with Graves' disease after radioiodine therapy //European science review. – 2016. – №. 1-2.
42. Leux C. Risk factors of thyroid tumors: role of environmental and occupational exposures to chemical pollutants / C. Leux, P. Guenel // Rev. Epidemiol. SantePublique. - 2020. - Vol. 58, № 5. - P. 359-67.
43. Pesce L. Iodide transport: implications for health and disease / L. Pesce, P. Kopp // Int. J. Pediatr. Endocrinol. - 2014. - Vol. 2014, N 1. - P. 8.
44. Zayniyev, A. F., Yunusov, O. T., Suyarova, Z. S.. Results of surgical treatment of nodular goiter. Education and Science Bulletin, 2017/ N 6, P - 30.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000